

Teste de Usabilidade - Formulário C (Comparativo)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

* **Indica uma pergunta obrigatória**

1. Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa?

Marcar apenas uma oval.

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Objetivo do Teste

Comparar a eficácia, eficiência e satisfação do usuário entre duas versões do formulário para identificar qual oferece a melhor experiência do usuário.

O teste de usabilidade comparativo é uma metodologia onde avaliamos duas versões diferentes de uma plataforma para determinar qual oferece a melhor experiência ao usuário.

2. Qual versão você prefere utilizar? *

Marcar apenas uma oval.

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

3. Qual versão foi mais fácil de usar? *

Marcar apenas uma oval.

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

4. Qual versão, em sua opinião, oferece melhor suporte às práticas do PMBOK? *

Marcar apenas uma oval.

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

5. Qual versão você considera mais conveniente para uso em ambiente acadêmico? *

Marcar apenas uma oval.

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

6. Em qual versão você consegue completar suas tarefas mais rapidamente? *

Marcar apenas uma oval.

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

7. Em qual versão você comete menos erros durante o uso? *

Marcar apenas uma oval.

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

8. Qual versão oferece melhor suporte para recuperação de erros? *

Marcar apenas uma oval.

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

9. Em qual versão você se sente mais confiante ao usar? *

Marcar apenas uma oval.

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

10. Em qual versão você gostou mais do visual? *

Marcar apenas uma oval.

Versão Antiga (Alfa)

Versão Nova (Beta)

11. Quais são as principais melhorias que você identificou na nova versão? *

12. Quais funcionalidades da nova versão mais facilitaram seu trabalho? *

13. Existe alguma funcionalidade da versão antiga que você sente falta na nova versão? *

14. Quais sugestões de melhoria você teria para a nova versão?

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários